

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li KORPUS TAHLILI ASOSIDA KORONAVIRUS (COVID-19) SO'ZINING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI.....	5
2. Jabborov Erkin Xolliyeovich TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIGA OID KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MAZMUNI.....	10
3. Шукурова Азиза Хайруллоевна САРИОСИЁ ТОЖИК ЛАҲЖАЛАРИДА ТУРКИЙ СЎЗЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКSIK-SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	15
4. Ювашева Шоира Махамадовна ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ.....	21
5. Tagaeva Sayyora Ulashevna, Urazqulova Aziza HOZIRGI ZAMON NEMIS TILI LINGVO DIDAKTIK SISTEMASIDA INGLIZ TILIDAN O'ZLASHTIRILGAN ATAMALAR VA ULARNING STRUKTUR SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	26
6. Лизахан Уразмбетова АКТЁРЛЫҚ ШЕБЕРЛИГИН ӨЗЛЕСТИРИЎДЕ ГҮЗЕТИЎ ШЫНЫҒЫЎЛАРЫ.....	31
7. Yuldasheva Dilshoda Musayevna FRANZ BOAS, EDWARD SAPIR AND LEONARD BLOOMFIELD AS FOUNDERS OF AMERICAN STRUCTURALISM.....	35
8. Nuritdinova Shahnoz Sadridinovna BOLALAR SHE'RIYATIDA BADI'Y IFODA AN'ANASI VA TAKOMILL.....	40
9. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ВАЗИФАЛАРИ.....	47
10. Минхожиддин Ҳожиматов МИЛЛИЙ ХАРАКТЕР ШАКЛЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ, АНЪАНАЛАР ВА ФОЛЬКЛОР АСАРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	53
11. Shukurov Uktam Baxodirovich EXPLORING THE IMPACT OF MOTIVATION AND PROFICIENCY ON PRAGMALINGUISTIC AWARENESS IN SECOND LANGUAGE LEARNING.....	63
12. Лазиза Джиянбаева РАНГЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ СТЕРЕОТИПЛАРНИНГ ТИЛ БИРЛИКЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	67
13. Khalova Maftuna Abdusalomovna, Kayumova Gulsanam Sadridin qizi IN THE STORY "HELP TELEPHONE" BY KHAYRIDDIN SULTONOV. REFLECTION OF LIFE EVENTS.....	75
14. Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi LINGUISTIC BASIS OF PARALLEL CORPUS IN THE CREATION OF MT MODELS FOR UZBEK-ENGLISH LANGUAGES.....	81
15. Nazokat Kuvondiq qizi Sadullayeva, Barnoxon Abdulazizovna Pulatova ABDULRAZZOQ GURNAHNING "PARADISE" ("JANNAT") ROMANIDA DINIY VA DUNYOVIY MUSHTARAKLIK.....	87
16. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSENING "ASR FARZANDINING DIL IZHORI" ASARINING POETIK TAHLILI.....	92
17. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ.....	96
18. Gulchehrahon Rahmanova OILADA BOLALAR MULOQOT MADANIYATINI TARBIVYALASHNING MAVJUD HOLATI.....	102

19. Bumatova Aidaxon Merganovna HOFIZ: PIRI MUG‘ON BANDASI.....	108
20. Фозилжон Шукуров ТЕМУРИЙ ҲУКМДОРЛАР ДАВРИДА МОВАРОУННАҲР АДАБИЙ МУҲИТИНИНГ РИВОЖИ.....	113
21. Mirzoyeva Yulduz Yusup qizi BADIY JANRLAR TAHLILI (“MING BIR KECHA” ASARI SHE’RIY MATNLARI ASOSIDA).....	120
22. Xasanova Gulrux Xayrullayevna NOVERBAL VOSITALARNING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI.....	125
23. Озодаҳон Мусаева ЭРКИНОЙ СУЛТОНОВА ШЕЪРЛАРИНИНГ ЛИНГВОСТИЛИСТИК ТАДҚИҚИ.....	129
24. Умитой Хушвактова ЁЗУВЧИ ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИДА ПАРАЛИНГВИСТИК ВОСИТАЛАР.....	139
25. Минхожиддин Хожиматов ҲАЛИМА ХУДОЙБЕРДИЕВА ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ТУЙҒУСИНИНГ ФАЛСАФИЙ – ТАРИХИЙ ТАЛҚИНИ.....	146
26. Исмоил Хусаинов САМАРҚАНД БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОР РАҚСЛАРИНИНГ МУСИҚА САЊЪАТИ БИЛАН УЙҒУНЛИГИ.....	154
27. Abdullayeva Shahnoza Rahimjon qizi FUNCTIONAL ANALYSIS OF REPRESENTATION AND DISTRIBUTION OF THE MEANING IN CONTEXT.....	161
28. Saidova Rayhon Bekmurodovna QADIMGI SHARQ VA G‘ARB ADABIYOTIDA SHE'RSHUNOSLIK HAQIDAGI QARASHLARNING O‘ZIGA XOSLIK LARI.....	166
29. Ачилова Озода Фарходовна БУЙРУҚ МАЗМУНИДАГИ МАҚОЛЛАРИНИНГ МАЗМУН КЎЛАМИ ВА ИФОДА УСУЛЛАРИ (япон ва ўзбек тиллари мисолида).....	171
30. Sajid Valiya Valappil O‘ZBEKISTONDAGI Z AVLODINING KUNDALIK HAYOTIDA TIL DINAMIKASI TAHLILI: KOD ALMASHTIRISH VA JARGON (SLENG).....	176
31. Soatova Yulduz BOBUR SHE’RIYATIDA “GO‘ZALLIK” TUSHUNCHASINING YUZ TASVIRI ORQALI IFODA ETUVCHI VOSITALARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI.....	183
32. Malika Islamova TELEVIDENIYEDA TELEPRODYUSERNING FUNKSIYASI: ASOSIY YO‘NALISHLARI, IJODIY HAMDA MOLIYAVIY BOSHQARUVI.....	189
33. Nurmuxammedov Yusuf Shakarboyevich TURLI TIZIMLI TILLAR FRAZEOLGIK BIRLIK LARIDA GAVDALANGAN “TAQDIR” KONSEPTINING KONSEPTUAL TAHLILI.....	194

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Комила Мамадиёрова,
Самарқанд Давлат чет тиллари
институтини ўқитувчиси

ПОЭТОНИМЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ВАЗИФАЛАРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235207>

АННОТАЦИЯ

Насрий асарларда поэтонимлар муаллифнинг бадиий - эстетик мақсадига мувофиқ муайян лисоний функцияни бажаради ҳамда китобхонга нутқий таъсир кўрсатади. Тилшуносликда поэтонимларнинг функционал вазифалари борасида турлича қарашлар мавжуд бўлиб, асосий стилистик-семантик белгилари поэтик манба сифатида меъёрий ва анъанавийликдан "оғиш"; онимларнинг қиёсий, метонимик, метафорик ва бошқа функциялари; онимлар поэтик функцияларининг ҳар қандай таснифининг бадиий изланиш чексизлиги билан боғлиқ бўлган "очиқлиги" каби тамойиллар билан тавсифланади. Яъни, ижодкорларнинг поэтик фантазияси, бадиий тафаккури билан боғлиқ ҳолда онимларнинг янги-янги функционал хусусиятлари шаклланиб бориши эҳтимоли мавжуд. Бадиий матнда реал ва бадиий онимлар ўртасидаги боғлиқлик тилнинг семантик тизими ва миллий онг призмасидан ўтказилиб қабул қилинар экан, асарнинг эстетик функциясининг бажарилишида ўзига хос аҳамиятга эга бўлади. Ижодкорнинг адабий – эстетик тамойиллари такомилли ҳамда поэтик маҳорати юксалишида, асарларининг теран мазмундор, таъсирчан образларга бой, жозибатор, шаклан бетакрор, ифодавий рангин ва сержило бўлишида поэтонимларнинг ўрни ва аҳамияти беқиёс. Мазкур мақолада поэтонимларнинг бадиий матнда ёзувчининг бадиий-эстетик мақсадига мувофиқ муайян лисоний функция бажариб, китобхонга нутқий таъсир кўрсатиш воситаси бўла олиши ҳақида фикр юритилган. Шунингдек, поэтонимларнинг функционал вазифалари таснифлари ўрганилган ҳамда уларга муносабат билдирилган.

Калит сўзлар: поэтоним, поэтик ономастика, онимлар поэтикаси, номинатив функция, хронотоп функция, тавсифловчи функция, ижтимоий функция, эмоционал функция, эстетик функция.

Комила Мамадиёрова,
преподаватель Самаркандского государственного института
Иностранных языков

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПОЭТОНИМОВ

АННОТАЦИЯ

В прозаических произведениях поэтонимы выполняют определенную языковую функцию в соответствии с художественно - эстетической целью автора и оказывают речевое воздействие на читателя. В лингвистике существуют различные точки зрения на функциональные функции

поэтонимов, основные стилистико-семантические признаки которых характеризуются такими принципами, как "отклонение" от нормативного и традиционного как поэтического источника; сравнительная, метонимическая, метафорическая и другие функции онимов; "открытость" любой классификации поэтических функций онимов, связанная с бесконечностью художественного поиска. То есть существует вероятность того, что в связи с поэтической фантазией, художественным мышлением творцов формируются все новые и новые функциональные особенности онимов. Поскольку связь реального и художественного моментов в художественном тексте передается и воспринимается через призму семантической системы языка и национального сознания, она приобретает особое значение для выполнения эстетической функции произведения. Литературные произведения создателя – роль и значение поэтонима в совершенствовании эстетических принципов и повышении поэтического мастерства, в том, что его произведения наполнены глубоким смыслом, выразительными образами, привлекательны, уникальны по форме, выразительны по цвету и выразительности. Было высказано предположение, что речь может быть средством воздействия. Также были изучены и рассмотрены классификации функциональных функций поэтонимов.

Ключевые слова: Поэтоним, поэтическая ономастика, поэтика онима, номинативная функция, хронотопическая функция, описательная функция, социальная функция, эмоциональная функция, эстетическая функция.

Komila Mamadiyorova,
Samarkand state of foreign languages
teacher of institute

FUNCTIONAL DUTIES OF POETONYM

ANNOTATION

In prose works, poetonyms perform a certain linguistic function in accordance with the artistic and aesthetic purpose of the author and have a speech effect on the reader. In linguistics, there are different points of view on the functional functions of poetonyms, the main stylistic and semantic features of which are characterized by such principles as "deviation" from the normative and traditional as a poetic source; comparative, metonymic, metaphorical and other functions of onyms; the "openness" of any classification of poetic functions of onyms, associated with the infinity of artistic search. That is, there is a possibility that in connection with the poetic fantasy, the artistic thinking of the creators, more and more new functional features of onyms are being formed. Since the connection between real and artistic moments in a literary text is transmitted and perceived through the prism of the semantic system of language and national consciousness, it acquires special importance for fulfilling the aesthetic function of the work. Literary works of the creator – The role and significance of the poetonym in improving aesthetic principles and improving poetic skill is that his works are filled with deep meaning, expressive images, attractive, unique in form, expressive in color and expressiveness. It has been suggested that speech may be a means of influence. Classifications of functional functions of poetonyms were also studied and considered.

Key words: poetonym, poetic onomastics, onym poetics, nominative function, chronotopic function, descriptive function, social function, emotional function, aesthetic function.

Мулоқот жараёнида ёки матн таркибида ҳар бир ном аташ маъноси билан бирга муайян тил функцияларини бажаришга хизмат қилади. Бу жиҳатдан, айниқса, поэтонимлар бадий-эстетик жиҳатдан тўйинтирилган бўлади. “Поэтонимлар универсал атама бўлиб, бадий матндаги барча тоифадаги ономастик номлар билан боғлиқ. Адабиётшунослар ҳам, тилшунослар ҳам бу атамадан анъанавий экзотик, мифологик, бадий-эстетик, яъни маълум бир поэтик маънога эга бўлган онимларни белгилаш учун фойдаланадилар” [1].

В.М.Калинкиннинг “Литературная ономастика или поэтика онима” асари онимлар поэтикасининг асосий тушунча ва тамойилларини шарҳлашга қаратилган бўлиб, бу соҳа

бадий асарлардаги номларни бадий-эстетик қўллашнинг поэтик восита сифатидаги лисоний хусусиятларини ўрганувчи илмий йўналиш эканлиги очиб берилган.

Мазкур қўлланмада таъкидланишича, ҳар қандай фаннинг терминологияси доимо ривожланиб боради. Бу илмий тадқиқот соҳасининг кенгайиши, чуқурлашиши билан ҳам боғлиқдир. Шунингдек, ўрганиш объектларининг ҳар бирини тушуниш жараёнида маълум бир атаманинг қўлланиш доираси ҳам ўзгариши мумкин. Масалан, фанда "ономастика" атамасини иккинчи маънода, яъни (атоқли отлар йиғиндиси) қўллаш рад этилди ва бу маънода "онимлар" ("онимия") атамасини қўллаш маъқул кўрилади.

В.М.Калинкиннинг фикрига кўра, онимлар поэтикаси терминологияси ва терминлар тизими икки йўл билан ривожланиб боради:

1) ономастика (ва умуман филология) доирасида мавжуд терминологиянинг қўлланиши ва у билан боғлиқ атамаларни белгилашда тузатиш, ўзгартиришларнинг мавжудлиги;
2) мавжуд терминология асосида янги атамалар яратилади. Иккинчи усул эҳтиёткорликни талаб қилади, яъни объектлар номланишини сунъий шакллантириш мумкин эмас. Янги терминлар мавжуд тизимни бузмаслигига ишонч ҳосил қилиш, шу жумладан (сўз-)атама ясалиши мазкур тизимга зид келмаслиги керак [2].

В.М.Калинкин бадий асарда онимларнинг характерловчи вазифаларини қуйидагича белгилайди:

- макон - вақт мезонлари;
- номланган объектларнинг миллий ва ижтимоий хусусиятлари;
- номланган объектларининг ғоявий хусусиятлари [3].

Директоримиз қўли кўксига таъзим этади.

– *Ўртоқлар! – дейди. – Эгизак фарзандларим оталари шонли коммунистик партия сафига қабул этилган улуғ айём кунларда дунёга келди! Мен шу улуғ санага бағишлаб, эгизак қизларимга шонли коммунистик партия асосчиларидан Роза Люксембург билан Клара Цеткин отларини қўяман! Бир қизимни Роза қўяман, бир қизимни Клара қўяман!*

Чалп-чалп чапак бўлади.

Муаллимларимиз:

– *Ура-а-а, ура-а-а! – дея чапак чалади.*

Директоримиз ҳаминқадар ҳаволанади.

– *Ишонманки, – дейди, – эгизак қизларим Роза Люксембург ва Клара Цеткинлардай буюк марксистлар бўлиб этишадилар! (Тоғай Мурод, "Отамдан қолган далалар")*

Дарҳақиқат, жамиятдаги ижтимоий тузум ёки ҳукмрон мафкура онимларнинг шаклланишига маълум даражада таъсир кўрсатади. Тоғай Мурод *аллюзия* орқали собиқ Иттифоқнинг мафкуравий тазйиқларини фош этишда поэтонимлардан кучли услубий восита сифатида фойдаланади. **Аллюзия** (лот. *allusio* - "ишора, ҳазил") - матнда ёки сўзлашув нутқида бирон бир адабий, тарихий, мифологик ёки сиёсий фактга ишора ёки ўхшатишни ифодаловчи стилистик фигура [4].

Поэтонимларнинг функционал вазифалари борасида турлича қарашлар мавжуд бўлиб, асосий стилистик-семантик белгилари қуйидагича тавсифланади:

- поэтик манба сифатида меъёрий ва анъанавийликдан "оғиш";
- онимларнинг қиёсий, метонимик, метафорик ва бошқа функциялари;
- онимлар поэтик функцияларининг ҳар қандай таснифининг бадий изланиш чексизлиги билан боғлиқ бўлган "очиқлиги" [5]. Бошқача айтганда, ижодкорларнинг поэтик фантазияси, бадий тафаккури билан боғлиқ ҳолда онимларнинг янги-янги функционал хусусиятлари шаклланиб бориши эҳтимоли мавжуд.

Дунё тилшунослари томонидан поэтонимларнинг Д.Лампинг томонидан таклиф этилган таснифи эътироф этилади. Бу тасниф ифоданинг уч жиҳати - *техник, эстетик ва тематик* аспекти ҳисобга олинган ҳолда тузилган. Д.Лампингнинг фикрича, бадий матндаги поэтонимлар қуйидаги вазифаларни бажариши мумкин:

1) шахс/маконни аниқлаш. Аввало, асар номи, персонажлар, макон-жой ёки тасвирланаётган воқеликка алоқадор онимларни танлаш жараёни муҳим аҳамиятга эга;

2) воқелик тасвирининг ҳаққонийлиги тасаввурини яратиш ва сақлаш. Исм образ ва шахснинг ўхшашлиги (тенглиги)ни билдиради ва ўқувчининг тасаввурини унинг мавжуд билим базаси орқали тўлдиради. Шу тариқа, ўқувчи онгида реал ҳаёт билан бадиий тафаккур маҳсули ўзаро боғланади ва тасвирланаётган воқеликни “қабул қилади”;

3) персонаж/жойнинг тавсифи. Бунга онимларнинг талаффузи, ифодалилиги, исмдаги ҳиссий баҳо ва бошқаларга тегишли барча нарсалар киради;

4) персонажларни ажратиш кўрсатиш ва гуруҳлаш. Ўқувчи эътиборини маълум бир персонаж ёки персонажлар гуруҳига қандай жалб қилиш мумкин: а) ғалати исм. б) исмсизлик/анонимлик маркерланган бўшлиқ сифатида.

5) ифода-баён жараёнини яратишда иштирок этиш (нуқтаи назар, нутқ турлари);

б) эстетик функция. Бунга исмнинг ҳар қандай кўзга ташланадиган хусусияти, унинг ностандарт табиати киради;

7) мифологик функция. Ривоят мазмуни ва исмнинг сеҳрли кучи жиҳатидан исм ва характер бирлиги. Мифологик тафаккурнинг излари исмни қўллашда ("исмнинг кучи") ҳам, исм қаҳрамон тақдирини олдиндан кўра оладиган ном беришда ҳам учрайди [6].

Тоҷик тилшуноси Н.Н.Холназарованинг поэтонимларнинг бадиий матнлардаги функцияларини белгилаш тамойили эътиборга молик:

1. Номинатив функция
2. Хронотоп функция
3. Тавсифловчи функция
4. Ижтимоий функция
5. Эмоционал функция
6. Эстетик функция [7]

Мазкур таснифда поэтонимларнинг функционал вазибалари тўғри тавсифланганини таъкидлаган ҳолда уларнинг хусусиятларини фактик материаллар асосида кўриб чиқамиз.

Номинатив функцияда бадиий асарда персонажлар (антропоним), воқелик юз берадиган жой ва уларга яқин сув ҳавзалари номлари (топоним ва гидроним), бино ва иншоотлар (ойкодомоним), ҳайвон ва паррандаларга атаб қўйилган номлар (зооним) ва бошқа кўплаб онимларнинг турларига оид номлар танланиб, ёзувчи ёки шоирнинг бадиий-эстетик ниятини амалга оширишга хизмат қилади. Масалан, Ўткир Ҳошимовнинг “Икки эшик ораси” романида ёзувчининг бадиий-ғоявий мақсади, бадиий-эстетик ниятига мос равишда макон ва замон мезонлари асосида *Шомурод*, *Қора амма*, *Музаффар Шомуродов*, *Олимжон*, *Кимсан*, *Робия*, *Умар закунчи*, *Рашид абзи* (антропонимлар), *Тошкент*, *Самарқанд*, *Нўғайқўрғон*, *Алвастикўприк*, *Кўтарма*, *Украина*, *Қозоғистон*, *Қўқон* (топонимлар), “*Победа*” машинаси (ктематоним) каби қатор ономастик номлар танланган. Номларнинг романдаги воқеликка мос равишда танланганлиги эса уларнинг **хронотоп функцияси**ни ҳам юзага чиқаради.

...Узундан-узун қиш кечалари дадам билан бобом нариги уйга кириб қироатхонлик қиладиган одат чиқаришди. Лампа битта. Ойим, мен Кимсан акам бериги – қоронги уйда сандал четида ўтирадим.

Ойим норози бўлиб чирқиллайди:

– Лампамой анқонинг уруги бўлмаса экан! Эртага нима қиламиз.

Аммо «зиқна» бобом лампамойни аямайди.

– Ўқинг, маълум, – дейди шангиллаб. – Отабекни ўқинг.

Дадамнинг осойишта овозда китоб ўқишига қулоқ солиб ётамиз. Бериги уйга бемалол эшитилиб туради. Отабек... Кумушбиби... Ҳасанали... (Ў.Ҳошимов, “Икки эшик ораси”)

Мазкур парчада “Ўткан кунлар” романининг номи (библионим) берилмаган бўлса-да, контекст орқали *Отабекни ўқинг* жумласидаги метонимик кўчим орқали китоб ҳақидаги фикр англашилади.

Поэтонимларнинг **тавсифловчи функцияси** эса ёзувчининг бадиий нияти билан боғлиқ ҳолда ҳар бир персонажнинг хатти-ҳаракати, феъл-атвори орқали англаниб боради. Масалан, Ориф оқсоқолнинг заковатли, тадбирли, етти ўлчаб бир кесадаган, урушнинг қийин кунларида халқни ақл билан бошқара оладиган шахс сифатидаги характер чизгилари исмига

мос равишда очила боради. **Ориф** [арабча - билувчи, хабардор] 1. эск. кт. Илм билан ахлоқий етукликка эришган шахс, маърифатли, билимдон, доно. 2. Ориф (эркаклар исми). (ЎТИЛ, 3-жилд, 137-б.)

Қора амма лақаби эса аёлнинг кўриниши, терисининг рангига мос равишда танланиши анъанавий лақаб кўйиш усулларидан бири асосида шакллантирилган.

– «Қора амма!» Бизлар келдик!

– *Вой амманг айлансин! Вой амманг ўргилсин сендан! – У пилдираб келиб мени бағрига босди. Димоғимга қатиқ ҳиди урилди, юзимдан ўпаётганда оппоқ сочининг учига осиб олган сўлкавой чўлпилари бир-бирига урилиб жиринглаб кетди.*

– «Қора амма», тангангизни ўйнасам майлими?

– *Вой танга сендан айлансин!*

Дадам елкамга секин туртди.

– *Неча марта айтганман: «Қора амма» эмас, амма дегин, тентак!*

– *Сени ишинг нима! – «Қора аммам» дадамга қараб илжайди. – Қорани қора дейди-да! Қораман! Тўғрими? Юр, болам!*

Аёлнинг ўзини *Қора амма* дейишларини малол олмаслиги тасвири орқали унинг самимий, оққўнгил, ҳақиқий ўзбек оналаридек беғубор эканлигига ишора қилинади.

Ономастик бирликларнинг **ижтимоий функцияси**да номланган объектнинг қандай ижтимоий тузум ёки гуруҳга мансублиги намоён бўлади.

Масалан, асардаги *Хусан Дума* антропоними ёзувчи томонидан ижтимоий ҳолатни ифодалаш учун, муайян даврга хос ижтимоий тузум шаклларини ифодалаш учун мақсадли танланган ва бу мақсад персонажлар суҳбати орқали очиқланган:

– *Сўраганинг айби йўқ, Хусан ака, нега сизни Дума дейишади?*

Бобомнинг кулгани эшитилди.

– *Э, маълим, ўзимам анигини билмайман. Оқпошишо замони эди. Бир куни бутун Нўгайқўргон даҳаси чойхонага йигилиб майлис қилди. Нодирхўжа деган элликбоши бўларди. Инсофли одам эди, раҳматли. Қулоқ бўпкетди. Ўша ваъз айтди. «Орангларда ишибилармон бир одамни думага сайламасаларинг бўлмайди. Оқпошишо ҳазрати олийларининг фармони шу», деди. Одамлар чувиллашиб мени кўрсатишиди. Сайласа сайлай қолсин, десам кетида бир арава галваси бор экан. Ўқтин-ўқтин шаҳарга тушиб, Думасига бориш керак бўларкан. Бу ёқда иш қолиб кетяпти... Дума дегани каттакон бир маҳкама экан. Лак-лак одам... Чувир-чувир қилиб алланималарни гаплашишиди. Қўл кўтаринглар, деди. Қарасам, ҳамма қўл кўтаряпти. Менам кўтаравердим... Кейин бормай қўйдим. Орада инқилоб бўлди, Дума-пумасиям сувга уриб кетди.*

Рашид абзи антропонимидаги абзи элементи тоға деган маънони билдириб, унинг татар миллатига мансуб шахс эканлиги кўрсатувчи белгидир. Ёзувчи ана шу ижтимоий мансубликни ифодалаш учун *Рашид тоға* эмас, *Рашид абзи* тарзида қўллайди.

Маълумки, тилнинг **эмоционал функцияси**да тил ташувчиларининг ҳис-туйғулари, кечинмалари ижобий/салбий баҳо оттенкалари ифодаланади. Шунга мос равишда поэтонимлар ҳам эмоционал функция ифодаловчи восита бўла олади.

Кирсам... Башор опа ўтирибди! Ер ёрилмадию кириб кетмадим, дадаси! Мунаввар деганда тушунмаган эканман. Миновар экан, дадаси! – Ойим даҳшатли нарсани айтаётгандек ув солиб юборди. – Билмасдан кириб қолибман. Аввалги уйи бошқа эди. Баннисанинг орқасида. Эсингиздами, почча ўлганда маъракага борувдик. Ҳозир бошқа жойга...

– *А?! – Дадам бир лаҳза оғзини ланг очиб, ўзларини пирпиратганча анграйиб қолди. Ўша заҳоти ранги қув ўчиб мўйлови титрай бошлади. – Нима?– деди қулоқни тешиб юборгудек ҳайқириб.*

Мунаввар исмининг *Миновар* тарзида айтилиши тил ташувчилари учун катта эмоционал аҳамиятга эга эди. Дастлаб Музаффар Мунавварникига совчиликка борасиз деганда, йигитнинг онаси томонидан оддий қабул қилинган, қизнинг уйига боргач эса, унинг шунчаки нотаниш *Мунаввар* эмас, йигитнинг эмикдоши *Миновар* эканлиги аён бўлади ва бу

исм эшитувчиларни чуқур изтиробга солади. Демак, бу ўринда антропонимнинг *Миновар* варианты кучли эмоционал функция бажариб, тингловчилар қалбини ларзага солади.

Эстетик функция эстетик таъсир функцияси бўлиб, қабул қилувчи (китобхон, ўқувчи) томонидан бадий матннинг ўзини, бадий-эстетик мазмунини пайқатида намоён бўлади. Тилнинг эстетик вазифаси бадий матн учун фундаментал асос бўлиб, кундалик дискурда ҳам мавжуд бўлиб, оғзаки нутқда намоён бўлади. Бадий асардаги ҳар бир сўз, жумладан, атоқли отлар муаллифнинг ғоявий-бадий мақсадидан келиб чиқиб, эстетик вазифага бўйсунди.

Маълумки, онимлар, яъни атоқли отлар билан “номлаш объектларига одамлар, ҳайвонлар, ўсимликлар, географик объектлар, табиат ҳодисалари, самовий жисмлар, коинот зоналари, вақт нуқталари ва даврлари, байрамлар, муассасалар, корхоналар, транспорт воситалари, санъат асарлари, даврий нашрлар, ҳужжатлар, товарлар, автомобиллар, фантастик ва фаразий объектлар, ҳодисалар киради” [8]. Булар бадий асарда поэтонимосферани ҳосил қилади ва уни таҳлил қилиш орқали бадий асарнинг онимик маконини “баҳолаш” мумкин бўлади. Реал ва бадий онимлар ўртасидаги боғлиқлик тилнинг семантик тизими ва миллий онг призмасидан ўтказилиб қабул қилинар экан, асарнинг эстетик функциясининг бажарилишида ўзига хос аҳамиятга эга бўлади. Асарнинг умумий мазмунидан келиб чиқиб, китобхонда персонажларнинг исмлари орқали баҳоловчи категория асосида уларга нисбатан “яхши” ёки “ёмон” муносабатлар шаклланади, этик-эстетик хулосалар чиқаради.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, поэтонимлар кучли тасвирий восита сифатида бадий матннинг ғоявий-бадий мазмунини ўзлаштиришда муҳим аҳамиятга эгадир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Lamping, Dieter. Der Name in der Erzählung. Zur Poetik des Personennamens, Bonn 1983. – с. 11; Худайбердина М.У. К проблеме структурирования ономастического пространства художественного текста (на материале поэтического сборника И.А.Бродского «Урания») Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики, Пермь, № 4, 2010. – С.134-146
2. Калинин В.М. Литературная ономастика, или Поэтика онима: Методические указания к спецкурсу. – Донецк, 2002. (– 39 с.)
3. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. - М: Просвещение, 1973. (- 366 с)
4. Холназарова Н.Н. Художественные функции поэтонимов в трилогии Дж. Икрами («Дочь огня», «Двенадцать ворот Бухары», «Поверженный») и особенности их передачи в русском переводе: дисс...канд.филол.наук. Душанбе, 2021.
5. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Аллюзия>
6. Виноградов В.В. О языке художественной литературы. М.: Наука, 1959.
7. Йўлдошев Б. “Ўзбек ономастикаси масалалари”. – Самарқанд: 2011.
8. Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателя. Л.:, 1974.
9. Новиков Л.А. Художественный текст и его анализ. М.:1988.
10. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. Москва: 1988.
11. Рогалев А.Ф. Введение в антропонимику. – Брянск: 2009.
12. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – М.: 1973.
13. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М.: 1977.
14. Анданиязова Д.Р. Бадий матнда ономастик бирликлар лингвопоэтикаси: филол. фанлари бўйича фалс. д-ри (PhD) дисс... автореф. Тошкент, 2017.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000